

ESCALA DE VALORACIÓN PARA LOS EXPERTOS/AS

Consideraciones iniciales para el juicio de expertos

El presente estudio se enmarca dentro del Trabajo de Fin de Máster Universitario en Evaluación e Investigación en Organizaciones y Contextos de Aprendizaje. La validación de contenido de una escala de valoración es uno de los objetivos. El instrumento está diseñado para evaluar un apartado del programa Somos todo lo que hacemos y comemos de un centro educativo; en concreto, evaluar el objetivo referido a “asegurar que los miembros familiares se muestran partícipes y se involucran de forma activa en las actividades del programa”.

Este objetivo en concreto va dirigido a 35 familias de alumnos y alumnas de un centro educativo de la provincia de Málaga. La edad oscila entre 11 y 12 años. Surgió como propuesta de mejora al Plan Creciendo en Salud ya existente en cursos anteriores.

El programa tiene como propuesta de mejora hacer reflexionar y animar a las familias a cambiar sus hábitos nutricionales en aras de modificar las conductas alimentarias de sus propios hijos/as, y a la vez, detectar algún posible trastorno alimentario.

Primeramente, ofrecemos la ficha para recoger datos personales.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL JUEZ/A

ÁMBITOS LABORALES Y EXPERIENCIA

AÑOS DE POSESIÓN EN EL CARGO

NOMBRE DE EMPRESA O INSTITUCIÓN

El apartado en cuestión del programa incide en tres dimensiones básicas relacionadas con la alimentación:

- **Hogar/familiar:** esta dimensión está directamente relacionada con las costumbres alimenticias. Hay hogares muy tradicionales en los que se sigue cocinando lo que hacían sus madres y abuelas, sin embargo, otras familias son más abiertas a probar otro tipo de alimentos. También tiene lugar el condicionante económico. La familia de un nivel económico bajo, comprará productos más baratos, lo que conlleva a

productos de bollería y ultracongelados. (Basulto, 2022) Por otro lado, si ambos progenitores trabajan, sus hijos comerán en el comedor escolar. Por último, también se encuentra intrínseca el sentimiento de sobreprotección familiar en el caso de modificar el menú que le apetezca al adolescente en ese momento.

- **Emocional:** Nuestras emociones tienen un efecto poderoso sobre nuestros hábitos alimenticios (Sánchez y Pontes, 2012). La publicidad es un determinante muy sugerente en este campo (Basulto, 2022). En otro sentido, se puede observar, si el alumnado siente deseo de saciedad alimentaria cuando emocionalmente no está estable; o al contrario, si tiene falta de apetito ante la incapacidad de autogestión emocional.
- **Gustos y preferencias:** No deja de aumentar el consumo de bebidas energéticas entre los adolescentes. Se piensa que te dan energía, pero no es así, te ponen nervioso (Basulto, 2022). Un elemento muy determinante en este apartado es la dependencia que tienen los individuos hacia ciertos alimentos o bebidas.

Teniendo en cuenta los siguientes indicadores, le solicitamos que califique cada ítem propuesto en el instrumento de evaluación en función a las categorías que definimos a continuación. Como se observa en la tabla, cada calificación lleva asociado un indicador.

Tabla 1

Sistema de calificación de indicadores para expertos/as

Categoría	Calificación	Indicador
Claridad	1.No cumple con el indicador.	El enunciado no es claro.
	2.Bajo grado.	El enunciado no se entiende con claridad y debe modificarse.
	3.Moderado grado.	El enunciado se entiende, pero hay que hacer alguna modificación específica.
	4.Alto grado.	Los enunciados se entienden con claridad.
Relevancia	1.No cumple con el indicador.	El ítem puede suprimirse sin alterar la medición de la dimensión.
	2.Bajo grado.	El enunciado tiene alguna relevancia, pero no está completo.
	3.Moderado grado.	El ítem es importante.
	4.Alto grado.	El enunciado es muy relevante y debe incluirse.

Suficiencia	1.No cumple con el indicador.	Los ítems no son suficientes para medir la dimensión.
	2.Bajo grado.	Los ítems miden algún elemento de la dimensión, pero no se corresponden.
	3.Moderado grado.	Se deben incrementar algunos ítems para poder medir la dimensión al completo.
	4.Alto grado.	Los ítems son suficientes.
Coherencia	1.No cumple con el indicador.	El enunciado no tiene sentido en la dimensión.
	2.Bajo grado.	El ítem tiene una leve relación con la dimensión.
	3.Moderado grado.	El ítem tiene una relación moderada con la dimensión.
	4.Alto grado.	El enunciado tiene una gran relación con la dimensión.

Por consiguiente, se presenta la escala de valoración con sus dimensiones y sus correspondientes ítems a evaluar.

Tabla 2

Escala de valoración para juicio de expertos/as

		1	2	3	4	5
H O G A R F A M I L I A R	1.En casa cocinamos y comemos tres comidas diarias, partiendo de una dieta equilibrada.					
	Claridad (1-4)					
	Relevancia (1-4)					
	Suficiencia (1-4)					
	Coherencia (1-4)					
	2.Solemos comprar productos naturales para ser cocinados en casa.					
	Claridad (1-4)					

E M O C I O N A L	Relevancia (1-4)					
	Suficiencia (1-4)					
	Coherencia (1-4)					
	3.Mis hijos comen los menús que preparan sus progenitores.					
	Claridad (1-4)					
	Relevancia (1-4)					
	Suficiencia (1-4)					
	Coherencia (1-4)					
	4.En casa siempre tenemos varios menús alternativos dependiendo de los gustos y preferencias.					
	Claridad (1-4)					
	Relevancia (1-4)					
	Suficiencia (1-4)					
	Coherencia (1-4)					
	5.Mis hijos/as son usuarios del comedor escolar.					
	Claridad (1-4)					
Relevancia (1-4)						
Suficiencia (1-4)						
Coherencia (1-4)						
6.Mi hijo/a controla la comida en contextos emocionales negativos.						
Claridad (1-4)						
Relevancia (1-4)						
Suficiencia (1-4)						
Coherencia (1-4)						

	7.Mi hijo/a es incapaz de parar de comer ante los estímulos externos.				
	Claridad (1-4)				
	Relevancia (1-4)				
	Suficiencia (1-4)				
	8.Mi hijo/a siente deseo de comer por placer constantemente.				
	Claridad (1-4)				
	Relevancia (1-4)				
	Suficiencia (1-4)				
	9.Mi hijo/a se enfada al ver un alimento que no le agrada.				
	Claridad (1-4)				
	Relevancia (1-4)				
	Suficiencia (1-4)				
P R E F E R E N C I A S Y G U S	10.Mi hijo/a desea tomar continuamente bebidas azucaradas.				
	Claridad (1-4)				
	Relevancia (1-4)				
	Suficiencia (1-4)				
	Coherencia (1-4)				

T O S	11.Mi hijo/a tiende a prolongar la duración de los tiempos de comida.					
	Claridad (1-4)					
	Relevancia (1-4)					
	Suficiencia (1-4)					
	Coherencia (1-4)					
	12.Mi hijo/a rechaza incorporar nuevos alimentos a la dieta habitual.					
	Claridad (1-4)					
	Relevancia (1-4)					
	Suficiencia (1-4)					
	Coherencia (1-4)					
	13.Mi hijo/a tiende a comer muchas golosinas.					
	Claridad (1-4)					
	Relevancia (1-4)					
	Suficiencia (1-4)					
	Coherencia (1-4)					
	14.Mi hijo/a toma bebidas estimulantes y energéticas con mucha frecuencia.					
	Claridad (1-4)					
	Relevancia (1-4)					
	Suficiencia (1-4)					
	Coherencia (1-4)					

Observaciones: